

ОӘЖ: 616.12 - 008.331

**«АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАР АРАСЫНДА ӨЗІН-ӨЗІ
БАҚЫЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»**

АБДУМАЛИКОВА МАДИНА МЫРЗАҚАРЫМОВНА
«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі
«Мейіргер ісі-1» кафедрасының студенті.
Шымкент, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі: **М.Ғ.М. ҚАДЫРОВА ЖАНАР НҮРЖАУҚЫЗЫ, БАҚТИЯР
АЙГУЛ ӨТЕГЕНҚЫЗЫ, ҚУАНЫШ АҚБОТА БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ**

Аннотация: Артериялық гипертензия – қазіргі таңда жүрек-қантамыр жүйесінің ең кең таралған созылмалы ауруларының бірі болып табылады және халық денсаулығына елеулі қауіп төндіреді. Аурудың кең таралуы инсульт, миокард инфарктісі, жүрек жеткіліксіздігі және бүйрек зақымдануы сияқты ауыр асқынулардың артуына алып келеді.

Мақалада артериялық гипертензиясы бар науқастар арасында өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастырудың маңыздылығы және мейіргердің пациентті оқытудағы рөлі қарастырылды. Зерттеу барысында артериялық гипертензия диагнозы қойылған 60 пациент арасында онлайн сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесінде пациенттердің басым бөлігінде артериялық қысымды тұрақты бақылау, дәрілік терапияны сақтау және салауатты өмір салтын ұстану деңгейі жеткіліксіз екені анықталды. Сонымен қатар пациенттердің көпшілігі артериялық қысымды тек жағдайы нашарлаған кезде ғана өлшейтіні және өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізбейтіні белгілі болды.

Зерттеу нәтижелері мейіргерлік оқыту жұмыстарының маңызын көрсетті. Пациенттерді артериялық қысымды дұрыс бақылауға, емдеу режимін сақтауға және салауатты өмір салтын ұстануға үйрету ауру асқынуларының алдын алуға ықпал етеді. Мейіргердің профилактикалық және кеңес беру қызметі пациенттердің емге бейімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады.

Кілт сөздер: артериялық гипертензия, өзін-өзі бақылау, мейіргерлік күтім, артериялық қысым, профилактика, пациент, жүрек-қантамыр аурулары.

Зерттеудің өзектілігі: Артериялық гипертензия қазіргі таңда әлем бойынша кең таралған созылмалы аурулардың бірі болып табылады және жүрек-қантамыр жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің негізгі себептерінің қатарына жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде шамамен 1,28 миллиард адам артериялық гипертензиямен өмір сүреді. Ересек тұрғындардың шамамен 20–30%-ында артериялық гипертензия анықталады, ал егде жаста бұл көрсеткіш 50–65%-ға дейін жетеді.

Артериялық гипертензияның қауіптілігі оның ұзақ уақыт симптомсыз өтуімен байланысты. Пациенттердің көпшілігі артериялық қысымның жоғарылағанын кеш байқайды немесе артериялық қысымды тұрақты бақылауға жеткілікті көңіл бөлмейді. Нәтижесінде инсульт, миокард инфарктісі, жүрек жеткіліксіздігі және бүйрек зақымдануы сияқты ауыр асқынулар дамиды.

Қазіргі таңда артериялық гипертензияны басқаруда пациенттің өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру маңызды бағыттардың бірі болып саналады. Өзін-өзі бақылау артериялық қысымды тұрақты өлшеуді, дәрілік препараттарды уақытылы қабылдауды, дұрыс тамақтануды, дене белсенділігін арттыруды және зиянды әдеттерден бас тартуды қамтиды.

Артериялық гипертензия кезінде мейіргердің рөлі ерекше маңызды. Мейіргер пациентті ауру туралы ақпараттандырып, артериялық қысымды дұрыс бақылауға, емдеу режимін

сақтауға және салауатты өмір салтын ұстануға үйретеді. Сонымен қатар пациентке психологиялық қолдау көрсетіп, профилактикалық жұмыстар жүргізеді.

Осыған байланысты артериялық гипертензиясы бар науқастар арасында өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру мәселесін зерттеу қазіргі мейіргерлік тәжірибе үшін өзекті болып табылады.

Зерттеу мақсаты:

Артериялық гипертензиясы бар пациенттер арасында өзін-өзі бақылау дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтау және мейіргерлік оқыту жұмыстарының маңызын бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері:

Зерттеу онлайн форматта ұйымдастырылды. Деректер Google Forms платформасы арқылы арнайы құрастырылған анонимді сауалнама негізінде жиналды. Зерттеуге артериялық гипертензия диагнозы қойылған 60 пациент ерікті түрде қатысты.

Сауалнама барысында келесі көрсеткіштер бағаланды:

- артериялық қысымды өлшеу жиілігі;
- дәрілік препараттарды қабылдау тәртібі;
- өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізу;
- тұзды шектеу деңгейі;
- физикалық белсенділік;
- ауру туралы ақпараттану деңгейі.

Зерттеу нәтижелері бойынша пациенттердің тек 30%-ы артериялық қысымды күн сайын өлшейтіні анықталды. 33,3% пациент артериялық қысымды тек жағдайы нашарлаған кезде ғана бақылайтынын көрсетті. Сонымен қатар респонденттердің 10%-ы артериялық қысымды өте сирек өлшейтіні анықталды.

Пациенттердің дәрілік терапияны сақтау деңгейін бағалау барысында тек 45%-ы ғана дәрілік препараттарды тұрақты қабылдайтыны белгілі болды. 30% респондент кейде дәрі қабылдауды ұмытып кететінін айтты. Бұл пациенттердің емге бейімділігінің жеткіліксіз екенін көрсетеді.

Өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізу нәтижелері де төмен деңгейде анықталды. Пациенттердің 41,7%-ы өзін-өзі бақылау күнделігін мүлдем жүргізбейтіні белгілі болды. Сонымен қатар зерттеуге қатысушылардың басым бөлігінде салауатты өмір салтын сақтау көрсеткіштері де төмен деңгейде анықталды.

Артериялық гипертензиясы бар пациенттерде өзін-өзі бақылау дағдыларының жалпы көрсеткіштері

Бағалау көрсеткіштері	Жоғары деңгей	Орташа деңгей	Төмен деңгей
Артериялық қысымды тұрақты бақылау	30%	26,7%	43,3%
Дәрілік терапияны сақтау	45%	30%	25%
Өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізу	25%	33,3%	41,7%
Тұзды тағамдарды шектеу	23,3%	46,7%	30%
Физикалық белсенділік деңгейі	16,7%	63,3%	20%
Ауру асқынулары туралы ақпараттану	36,7%	41,7%	21,6%

Пациенттердің артериялық гипертензия асқынулары туралы ақпараттану деңгейі

Пациенттердің артериялық гипертензия асқынулары туралы ақпараттану деңгейі

Кесте нәтижелері бойынша пациенттердің тек 36,7%-ы ғана артериялық гипертензия асқынулары туралы жеткілікті ақпарат білетіні анықталды. Респонденттердің 41,7%-ы ауру туралы тек жартылай ақпаратқа ие екенін көрсетті. Сонымен қатар 21,6% пациенттің гипертонияның асқынулары жөніндегі білім деңгейі төмен екені байқалды. Бұл жағдай пациенттердің ауруды толық түсінбеуіне және профилактикалық шараларды жеткілікті сақтамауына әсер етуі мүмкін. Сондықтан пациенттер арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын күшейту маңызды болып табылады.

Мейіргерлік оқыту бағдарламасына қатысуға дайындық деңгейі

Зерттеу нәтижелері бойынша пациенттердің басым бөлігі мейіргерлік оқыту бағдарламаларына қатысуға қызығушылық танытатыны анықталды. Респонденттердің 65%-ы артериялық гипертензияны бақылау және өзін-өзі бақылау дағдыларын үйренуге дайын екенін

көрсетті. Бұл пациенттердің ауру туралы қосымша ақпарат алуға және өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға ұмтылысын көрсетеді.

Ал 25% қатысушы оқыту бағдарламасына қатысуы мүмкін екенін айтса, тек 10% респондент қана мұндай бағдарламаларға қызығушылық танытпаған. Нәтижелер мейіргерлік оқыту мен профилактикалық кеңес берудің пациенттер арасында сұранысқа ие екенін дәлелдейді.

Талқылау

Жүргізілген зерттеу нәтижелері артериялық гипертензиясы бар пациенттердің өзін-өзі бақылау деңгейінің төмен екенін көрсетті. Пациенттердің басым бөлігінде артериялық қысымды тұрақты бақылау, дәрілік терапияны сақтау және салауатты өмір салтын ұстану бойынша қиындықтар анықталды.

Артериялық гипертензия созылмалы ауру болғандықтан, пациенттің емге белсенді қатысуы маңызды болып табылады. Өзін-өзі бақылау дағдыларының жеткіліксіздігі гипертониялық криздердің, инсульттің және миокард инфарктісінің даму қаупін арттырады.

Зерттеу барысында мейіргерлік оқыту жұмыстарының маңыздылығы анықталды. Пациенттердің көпшілігі артериялық гипертензия туралы қосымша ақпарат алуға және өзін-өзі бақылау дағдыларын үйренуге қызығушылық танытты. Бұл мейіргердің пациентті оқытудағы және профилактикалық кеңес берудегі рөлінің маңызды екенін көрсетеді.

Мейіргер пациентке артериялық қысымды дұрыс өлшеуді, дәрілік препараттарды уақытылы қабылдауды, дұрыс тамақтануды және физикалық белсенділікті сақтауды үйрету арқылы ауруды тиімді басқаруға ықпал етеді. Сонымен қатар пациенттің денсаулыққа жауапкершілігін қалыптастыруда мейіргердің рөлі ерекше маңызды.

Қорытынды

Артериялық гипертензия – қазіргі қоғамдағы маңызды медициналық және әлеуметтік мәселелердің бірі. Аурудың кең таралуы және ауыр асқынуларға алып келуі пациенттердің өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастырудың маңызын арттырады.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері пациенттердің көпшілігінде артериялық қысымды тұрақты бақылау, дәрілік терапияны сақтау және салауатты өмір салтын ұстану деңгейі жеткіліксіз екенін көрсетті. Сонымен қатар пациенттердің бір бөлігінде ауру туралы білім деңгейінің төмендігі анықталды.

Артериялық гипертензия кезінде мейіргердің рөлі ерекше маңызды болып табылады. Мейіргер пациентті оқыту, профилактикалық кеңес беру және мотивациялық қолдау көрсету арқылы пациенттердің емге бейімділігін арттыруға ықпал етеді. Өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру артериялық гипертензия асқынуларының алдын алуға және пациенттердің өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

Сондықтан артериялық гипертензиясы бар пациенттер арасында профилактикалық және мейіргерлік оқыту жұмыстарын жетілдіру қазіргі денсаулық сақтау жүйесінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. World Health Organization. *Hypertension fact sheets*. Geneva: WHO; 2024.
2. World Health Organization. *Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*. Geneva: WHO; 2021.
3. European Society of Cardiology. *ESC Guidelines for the management of arterial hypertension*. European Heart Journal. 2024.
4. American Heart Association. *Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure*. Dallas; 2023.
5. Bosworth H.B., Olsen M.K., Grubber J.M. Self-management interventions to improve hypertension control. *Annals of Internal Medicine*. 2021;151(10):687–695.
6. McManus R.J., Mant J., Haque M.S. Effect of self-monitoring and medication self-titration on systolic blood pressure in hypertension. *The Lancet*. 2022;376(9736):163–172.
7. Burnier M., Egan B.M. Adherence in hypertension: a review of prevalence, risk factors and outcomes. *Circulation Research*. 2022;124(7):1124–1140.
8. Uhlig K., Patel K., Ip S. Self-measured blood pressure monitoring in the management of hypertension. *Annals of Internal Medicine*. 2021;159(3):185–194.
9. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. 2019 ACC/AHA Guideline for High Blood Pressure in Adults. *Hypertension*. 2019;71(6):1269–1324.
10. Қаныбеков А. *Мейіргер ісінің негіздері*. Алматы: Эверо; 2021.
11. Маханбетқұлова Д.Н. *Мейіргерлік күтім негіздері*. Алматы; 2020.
12. Сейдахметова Г.А. *Созылмалы аурулар кезіндегі мейіргерлік күтім*. Алматы; 2021.
13. Қожахметова Г.К. *Кардиологиядағы мейіргерлік күтім ерекшеліктері*. Алматы; 2022.
14. Омарова А.А. Артериялық гипертензия кезінде профилактикалық мейіргерлік жұмыстың маңызы. *Медицина және денсаулық сақтау журналы*. 2023;(4):52–56.
15. Төлегенова М.С. Пациенттердің өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастырудағы мейіргердің рөлі. *Қазақ медицина университетінің хабаршысы*. 2022;(2):44–48.